

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677264>

УДК 504.75.05

**МЕТОД ПОДБОРА ИСКУССТВЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ
ДВОРЕ В ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА**

Ю.А. Сумеркин,

инженер-строитель,
ООО «МЕГАСТРОЙ»,
г. Москва

В.И. Теличенко,

научный руководитель,
академик РААСН, д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО НИУ «Московский государственный строительный
университет»,
г. Москва

Аннотация: Реновация жилищного фонда должна предоставить не только комфортное жилье, но принципиально новую среду обитания горожан. Одной из важнейших задач реновации является улучшение экологической обстановки городской среды. Радиационная температура окружающей среды один из показателей микроклимата жилого двора определяющий комфортные и безопасные условия пребывания людей в них. Методика расчета радиационных температур, основанная на определении коэффициентов облученности с шарового термометра на окружающие приведенные площадки ограждений воображаемого пространства (параллелепипеда) двора с учетом их поверхностных температур, позволяет управлять тепловой нагрузкой среды. Выполнен ряд вычислений биоклиматического показателя ТНС-индекса, позволяющих сделать количественный и качественный анализ изменения микроклимата различных по функциональному назначению участков двора для различных покрытий. Обосновано, что при отсутствии регулирования в области применения материалов для покрытий и мощений жилого двора по их теплотехническим показателям, окружающая среда может быть некомфортной, а в худшем случае наносить вред здоровью человека при характерных климатических условиях в теплый периода года. Методика расчета радиационных температур показала свою применимость при выборе более экологически безопасных материалов покрытия жилого двора.

Ключевые слова: экологическая безопасность городской среды, градостроительное решение, микроклимат городских территорий, радиационная температура окружающей среды

METHOD OF SELECTION OF ARTIFICIAL COVERINGS FOR ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN A RESIDENTIAL YARD IN THE WARM PERIOD OF THE YEAR

Yu.A. Sumerkin,

civil engineer,

LLC "MEGASTROY",

Moscow city

V.I. Telichenko,

Scientific Director,

academician of RAASN, Doctor of technical sciences, Professor,
FSBEI HE NRU "Moscow State University of Civil Engineering",

Moscow city

Annotation: The renovation of the housing stock should provide not only comfortable housing, but a fundamentally new living environment for citizens. One of the most important tasks of renovation is to improve the ecological situation of the urban environment. The radiation temperature of the environment is one of the indicators of the microclimate of a residential yard that determines the comfortable and safe conditions for people to stay in them. The method of calculating radiation temperatures based on determining the angle factors between a black globe temperature to the surrounding the given platforms of side of an imaginary space (parallelepiped) of the yard, taking into account their surface temperatures, allows you to manage the heat load of a residential yard. A number of calculations of the bioclimatic index TNS-index, allowing to make a quantitative and qualitative analysis of changes in the microclimate of various functional areas of the yard for various coatings. It is proved that in the absence of regulation in the field of application of materials for coverings and paving of a residential yard according to their heat engineering indicators, the environment can be uncomfortable, and in the worst case cause harm to human health under typical climatic conditions in the warm season. The method of calculating radiation temperatures has shown its applicability when choosing more environmentally safety materials for covering a residential yard.

Keywords: ecological safety of the urban environment, urban planning solution, microclimate of urban areas, radiation temperature of the environment

Явление «городской остров тепла» известно уже более 200 лет [1]. Из-за большого количества в городском ландшафте инсолируемых вертикальных поверхностей городские территории накапливают и высвобождают тепло мощнее чем пригороды и естественные территории. Мощность выделяемого тепла зависит от высоты городской застройки или глубины городского каньона [2]. Кроме объемно-планировочных решений кварталов застройки, таких как: ориентация по сторонам света; соотношение ширины улицы к высоте зданий; планировочной структуры придомовых и дворовых территорий, основным фактором, влияющим на степень тепловой нагрузки для жилых дворов к которым предъявляются санитарные требования по инсоляции, являются теплотехнические свойства материалов покрытия двора.

Вышеперечисленные факторы определяют экологическую безопасность микроклимата окружающей среды жилого двора в теплое время года.

Широко применяемым биоклиматическим показателем определения безопасности окружающей среды является индекс тепловой нагрузки (ТНС-индекс) [3, 4].

На примере расчетов радиационных температур и индекса тепловой нагрузки окружающей среды (ТНС-индекс) для двора жилого квартала в районе Фили-Давыдково г. Москва, предполагаемого к реновации, автор предлагает способ выбора покрытий для обеспечения экологической безопасности в жилом дворе в теплый период года.

Индекс тепловой нагрузки окружающей среды (ТНС-индекс).

По СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» ТНС-индекс рассчитывается по уравнению

$$\text{ТНС} = 0,7 \times t_w + 0,3 \times t_g, (1)$$

где t_w – температура влажного термометра, °С;

t_g – температура шарового термометра, °С.

ТНС-индекс интегральный биоклиматический показатель, применяемый для оценки микроклимата в производственных помещениях и на открытых территориях в теплый период года в РФ.

Для теплого периода года на открытых территориях в зависимости от интенсивности энергозатрат (ккал/ч или Вт), производимых человеком (категория работ), по показателям ТНС-индекса определяется условия труда (табл. 1).

Таблица 1 – Условия труд по показателю ТНС-индекса (°С) для рабочих помещений с нагревающим микроклиматом независимо от периода года и открытых территорий в теплый период года (верхняя граница)

Категория работ*	Условия труда					
	Допустимые*	Вредные				Опасные (экстрем.)
		3.1	3.2	3.3	3.4	
Ia	26,4	26,6	27,4	28,6	31,0	31,0
Iб	25,8	26,1	26,9	27,9	30,3	30,3
IIa	25,1	25,5	26,2	27,3	29,9	29,9
IIб	23,9	24,2	25,0	26,4	29,1	29,1
III	21,8	22,0	23,4	25,7	27,9	27,9

*Согласно прил. 1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Примечание: в таблице приведены величины ТНС-индекса применительно к человеку, одетому в комплект легкой летней одежды с теплоизоляцией 0,5-0,8 кло (1 кло=0,155 °С × м²/Вт).

В случаи применения ТНС-индекса в определении степени экологической безопасности жилого двора для горожанина в зависимости от принятых градостроительных решений, можно сказать, что его показатели в зависимости от энергозатрат человека позволяют дифференцировано оценивать качество микроклимата на различных участках двора при одинаковых метеорологических показателях. Например, на дорожно-тротуарной сети можно принять интенсивность энергозатра 151-200 ккал/ч для человека, совершающего физические усилия, сопоставимые с идущим горожанином с продуктовой сумкой весом до 1 кг (табл. 3) (категория работ – IIa, строка 3). Интенсивность энергозатра для человека на площадке для спорта можно принять 201-250 ккал/ч (табл. 3) (категория работ – IIб, строка 4).

Соответственно, если с достаточной частотой во дворе рассчитать ТНС-индекс для характерных летних условий г. Москвы можно построить изотерму ТНС-индекса и определить опасные, безопасны участки двора в зависимости от физической активности человека, а в случае необходимости подобрать покрытие площадки, более отвечающее термической нагрузке.

Алгоритм расчета.

Шаг 1. Расчет радиационных температур (t_r) для i точки двора на высоте 1,5 м.

По авторской методики выполняется расчет средней радиационной температуры окружающей среды жилого двора с применением коэффициентов облученности с шарового термометра на окружающие плоскости застройки [5].

Уравнение радиационной температуры:

$$t_{ri} = \sum_1^6 \sum_{n=1}^N t_{пл.} \times \varphi_{сф-пл.}, \quad (2)$$

где $\varphi_{сф-пл.}$ – коэффициент облученности с шарового термометра в сторону приведенной площадки конкретного ограждения;

$t_{пл.}$ – температура приведенной площадки, °С;

N – количество приведенных площадок на ограждении.

Необходимо отметить, что конечным значением радиационной температуры окружающей среды для инсолируемой i точки (t_R) будет формула:

$$t_R = t_r + 21,5 \text{ } ^\circ\text{C},$$

где $+21,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ – солнечная составляющая для принятых метеорологических условий (формула 6).

Шаг 2. Расчет показания шарового термометра (t_q) для i точки двора.

По ISO 7243 взаимосвязь между температурой шарового термометра и радиационной температурой окружающей среды при естественной конвекции, т.е. $\bar{v} < 0,15$ м/с определяется как:

$$t_g = \frac{t_R + 2,44 \times t_a \times \sqrt{\bar{v}}}{1 + 2,44 \times \sqrt{\bar{v}}}, \quad (3)$$

где t_R – радиационная температура окружающей среды, °С;

t_a – температура воздуха, °С;

t_g – показания шарового термометра, °С;

\bar{v} – скорость ветра, м/с.

Шаг 3. Расчет ТНС-индекса для i точки двора.

Расчет ТНС-индекса производится по формуле 1.

Полевые исследования новых жилых микрорайонов показали, что при отсутствии древесных и кустарниковых насаждений или их слаборазвитости, а так же при отсутствии водных поверхностей при температуре наружного воздуха $+26,0 \text{ } ^\circ\text{C}$ средние значения показаний влажного термометра (t_w) составили $+18,0 \text{ } ^\circ\text{C}$ при средней относительной влажности 46 % [6].

Формула 1 примет вид:

$$\text{ТНС}_i = 0,7 \times (+18^\circ\text{C}) + 0,3 \times t_{gi}.$$

Шаг 4. Построение областей ТНС-индекса жилого двора и определение уровня комфорта/дискомфорта по таблице 1.

Исходные данные для расчетов ТНС-индекса:

- координаты расчета: г. Москва, 55.737420 с.ш. и 37.480920 в.д. Квартал принят широтной ориентации (рис. 1) [7];
- период года: июль;

- временной период расчета: 11.00-13.00 часов;
- температура воздуха $+26,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ – обеспеченностью $0,98^*$;
- скорость ветра до $0,15\text{ м/с}$;
- ясно. Солнечная составляющая, приходящая на шаровой термометр $+21,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (формула 6).

Рисунок 1 – Воображаемое пространство двора после реновации, параллелепипед размерами $86,4 \times 46,8 \times 42,0\text{ м}$

Поверхностные температуры различных покрытий (тпл), соответствующие вышеприведенным метеорологическим условиям, были получены на основании полевых исследований аналогичных объектов с помощью инфракрасного пирометра (табл. 2) [6].

Таблица 2 – Поверхностные температуры окружающих объектов, материалов

№	Наименование покрытия	Поверхностная температура, °С
1	2	3
1	Фасад «светлый» - крашенная в светлые тона бетонная поверхность	+30,0
2	Фасад «темный»	+36,0
3	Окна	+28,0
4	Бетонная брусчатка «светлая»	+36,0
5	Бетонная брусчатка «темная»	+38,0
6	Покрытие резиновое, коричневое, площадки отдыха и спорта	+40,0
7	Газон	+32,0

Температура небосвода рассчитывалась по формуле 4 [8]:

$$T_{\text{небосвода}} = 0,0552 \times T_{\text{воздуха}}^{3/2} \quad (4)$$

$$T_{\text{небосвода}} = 0,0552 \times (273 + 26,0)^{3/2}_{\text{воздуха}} = 285,4 \text{ °K или } +12,4 \text{ °C.}$$

Результаты первого расчета.

Сетка расчета составляет 1,8 × 1,8 м. Диапазоны полученных значений ТНС-индекса:

- на солнце +23,9°С – +25,2°С;
- в тени менее +20,2°С.

Области ТНС-индекса строились в соответствии с полученными результатами и таблицей 1, а именно области:

- >+25,0°С;
- >+24,2°С;
- >+23,9°С;
- <+23,9°С;
- <+20,2°С.

Выводы по первым результатам расчета (рис. 2).

Для вышеприведенных метеорологических условий, для конкретного временного периода (полдень) и проектируемых градостроительных решений (высота застройки, применяемые материалы и пр.):

- на всей территории жилого двора горожанину безопасно передвигаться, неся продуктовую сумку (табл. 1);
- занятие спортом и / или подвижными играми, особенно на левой части спортплощадки, будут вызывать нездоровое перенапряжение системы терморегуляции человека (класс вредности 3.3 по табл. 1).

Рисунок 2 – Области ТНС-индекса ($^{\circ}\text{C}$) для проектируемого градостроительного решения

Выбор наиболее безопасного градостроительного решения.

Расчеты коэффициентов облученности со сферы шарового термометра в сторону поверхность земля $\varphi_{\text{сф-земля}}$ находятся в диапазоне $0,42 \div 0,46$ независимо от высоты застройки двора. Это указывает, что основной вклад в величины радиационной температуры окружающей среды на высоте 1,5 метра и ТНС-индекса вносит покрытие земли. Для проектируемого планировочного решения влияние инсолируемого фасада на спортплощадку $\varphi_{\text{сф-инсол.фасад}}$ составляют диапазон $10,6 \div 16,6\%$.

В связи с тем, что объемно-планировочное решение двора (высота застройки, планировочная структура двора) и отделку инсолируемого фасада принимаем неизменной, цель повысить безопасность занятия спортом и/или подвижными играми на спортплощадке за счет подбора теплотехнических свойств её покрытия, например, газон.

Выводы по вторым результатам расчета (рис. 3).

За счет замены покрытия спортплощадки с литой резиновой крошки на газон удалось снизить вредность тепловой нагрузки на левой части на один класс, а на правой части на два класса в соответствии с таблицей 1. Большее понижение на правой части спортплощадки ТНС-индекса связано с открытым участком неба на инсолируемой плоскости воображаемого пространства двора (параллелепипеда).

Рисунок 3 – Области ТНС-индекса (°С) при замене покрытия спортплощадки на газон

Подбор теплотехнических свойств покрытий, повышающих экологическую безопасность жилого двора в теплый период года.

Совершенно достичь для принятых метеорологических условий допустимых биоклиматических показателей для занятия спортом и / или подвижными играми заменой резины на газон не удалось (класс вредности 3.1).

Дальнейшие расчеты для условия ТНС-индекс $\leq +23,9^{\circ}\text{C}$, показали, что предельный дополнительный нагрев покрытия спортплощадки на солнце 5 градусов, для данных метеорологических условий и градостроительного решения.

Дополнительный нагрев поверхностей на солнце (t_i), например: фасады; мощение по ГОСТ Р 53615-2009 «Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Солнечное излучение и температура», определяется формулой:

$$t_i = t_a + (a_n \times E) / h_{то}, \quad (5)$$

где t_a – температура воздуха, °С;

a_n – коэффициент поглощения лучистой энергии;

E – плотность солнечного потока, Вт/м²;

$h_{то}$ – коэффициент теплоотдачи поверхности, Вт/м² × °С°;

Из уравнения температуры солнца, действующего на шаровой термометр (°К или °С):

$$T_{\text{солнца}} = \sqrt[4]{\frac{E_0 \times 10^8}{5,67}} = \sqrt[4]{\frac{E \times 10^8}{5,67 \times 2}}$$

где $E_0 = E/2$ – средняя полусферическая освещенность (Вт/м²);

E – сила света, приходящаяся на нормальную поверхность (90°) шара (Вт/м²).

Вычисляем плотность потока солнечного потока (E , Вт/м²), приходящего на нормальную поверхность шара для +21,5 °С – температура солнца для наших условий: $E = 853$ Вт/м²

Плотность солнечного потока (E , Вт/м²) из уравнения 5, приходящего на горизонтальную поверхность покрытия спортплощадки определяется через $\sin \alpha$, где $\alpha = 56^\circ$ (высота солнца над горизонтом, июль, г. Москва) и составит: $E = 707,17$ Вт/м².

Уравнение по формуле 5 для предложенных метеорологических условий примет следующий вид:

$$5 = \frac{(a_n \times 707,17)}{h_{\text{мо}}}$$

Так как коэффициент теплоотдачи поверхности ($h_{\text{то}}$, Вт/м²×С°) величина эмпирическая, зависящая как от состояния самой поверхности, так и от состояния газовой среды, то без натурных исследований определить его значение будет сложно. Однако, можно с уверенностью сказать, что коэффициент поглощения лучистой энергии покрытия спортплощадки (a_n) не может превышать значение 0,5, $a_n < 0,5$.

Общие выводы.

Методика расчет средней радиационной температуры окружающей среды жилого двора с применением коэффициентов облученности с шарового термометра на приведенные площадки окружающих плоскостей застройки может применяться в подборе наиболее безопасных материалов покрытия двора для теплого периода года.

Отсутствие норм по применению материалов в отделке фасадов и покрытия придомовых и дворовых территорий не лучшим образом сказываются на безопасности окружающей среды в теплое время года.

Список литературы

[1] Howard L. The climate of London, deduced from Meteorological observations, made at different places in the neighborhood of the metropolis. / L. Howard. – London, 1818. vol. 2, 20 p. [Электронный ресурс]. – URL: <https://books.google.ru/books?id=7skTAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#vonepage&q&f=false>. (дата обращения: 10.03.2020).

[2] Oke T.R. The urban energy balance. / T.R. Oke // Progress in Physical Geography. – 1988. No 12. 471 p. DOI: 10.1177/030913338801200401. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/275590257_The_urban_energy_balance_Prog_Phys_Geogr. (дата обращения: 10.02.2021)/

[3] Ткачук С.В. Сравнительный анализ биоклиматических индексов для прогноза с использованием мезомасштабной модели. / С.В. Ткачук. // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2011. № 20 109-118 с.

[4] Федорович Г.В. Оценка тепловой обстановки с помощью шарового термометра. / Г.В. Федорович. // Безопасность и охрана труда. – 2011. № 1. 68-71 с.

[5] Сумеркин Ю.А. Расчет радиационной температуры окружающей среды городской застройки. / Ю.А. Сумеркин. // Промышленное и гражданское строительство. – 2020. № 4. 34-40 с. DOI: 10.33622/0869-7019.2020.04.34-40.

[6] Сумеркин Ю.А. Натурное обследование жилой застройки на предмет энергетического влияния зданий на микроклиматические условия дворового пространства. / Ю.А. Сумеркин. // Промышленное и гражданское строительство. – 2017. № 5. 76-80 с.

[7] Москомархитектура. «Подготовка проекта планировки территории кварталов 58, 59 района Фили-Давыдково (ЗАО) в целях реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве». – Москва, 2019. [Электронный ресурс]. – URL: [https://fili-davydkovo.mos.ru/Утверждаемая_часть_Фили-Давыдково_58,59%20\(3\).pdf](https://fili-davydkovo.mos.ru/Утверждаемая_часть_Фили-Давыдково_58,59%20(3).pdf). (дата обращения: 10.02.2021).

[8] Методика расчета сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции здания с учетом покрытия «микросфера-связующее». [Электронный ресурс]. – URL: http://inoteck.net/metodika_rascheta_soprot. (дата обращения: 10.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Howard L. The climate of London, deduced from Meteorological observations, made at different places in the neighborhood of the metropolis. / L. Howard. – London, 1818. vol. 2. 20 p. [Electronic resource]. – URL: <https://books.google.ru/books?id=7skTAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#vonepage&q&f=false>. (date of access: 03/10/2020).

[2] Oke T.R. The urban energy balance. / T.R. Oke // Progress in Physical Geography. – 1988.No 12.471 p. DOI: 10.1177 / 030913338801200401. [Electronic resource]. – URL:

https://www.researchgate.net/publication/275590257_The_urban_energy_balance_Prog_Phys_Geogr. (date of access: 10.02.2021) /

[3] Tkachuk S.V. Comparative analysis of bioclimatic indices for forecasting using a mesoscale model. / S.V. Tkachuk. // Scientific notes of the Russian State Hydrometeorological University. – 2011. No. 20. 109-118 p.

[4] Fedorovich G.V. Assessment of the thermal environment using a ball thermometer. / G.V. Fedorovich. // Safety and labor protection. – 2011. No. 1. 68-71 p.

[5] Sumerkin Yu.A. Calculation of the radiation temperature of the urban environment. / Yu.A. Sumerkin. // Industrial and civil construction. – 2020. No. 4. 34-40 p. DOI: 10.33622 / 0869-7019.2020.04.34-40.

[6] Sumerkin Yu.A. Full-scale survey of residential buildings for the energy impact of buildings on the microclimatic conditions of the courtyard space. / Yu.A. Sumerkin. // Industrial and civil construction. – 2017. No. 5. 76-80 p.

[7] Moskomarkhitektura. "Preparation of the project for the planning of the territory of blocks 58, 59 of the Fili-Davydkovo district (ZAO) in order to implement the program for the renovation of the housing stock in the city of Moscow." – Moscow, 2019. [Electronic resource]. – URL: [https://fili-davydkovo.mos.ru/Approved_part_Fili-Davydkovo_58,59%20\(3\).pdf](https://fili-davydkovo.mos.ru/Approved_part_Fili-Davydkovo_58,59%20(3).pdf). (date of access: 10.02.2021).

[8] Methodology for calculating the heat transfer resistance of the building envelope, taking into account the coating "microsphere-binder". [Electronic resource]. – URL: http://inoteck.net/metodika_rascheta_soprot. (date of access: 10.02.2021).

© Ю.А. Сумеркин, 2021

Поступила в редакцию 18.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Сумеркин Ю.А. Метод подбора искусственных покрытий для обеспечения экологической безопасности в жилом дворе в теплый период года // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 146-157. URL: <https://ip-journal.ru/>